

Publishing Practices in Libyan Scholarly Journals
ممارسات النشر في المجلات العلمية الليبية

Journal status المجلة وضع

* 1.

Choose the appropriate answer

اختر الجواب المناسب

- The journal is active at the present time
المجلة تستقبل وتنشر البحوث في الوقت الحالي
- The journal has been established but has not started its activity
المجلة أسست لكن لم تبدأ العمل بعد
- The journal has been closed
المجلة متوقفة نهائيا

Publishing Practices in Libyan Scholarly Journals
ممارسات النشر في المجلات العلمية الليبية

Editors' affiliations إلتماءات المحررين

* 2. The affiliation of the journal's editor-in-chief

تبعية رئيس هيئة التحرير

- The institution that owns the journal
المؤسسة التي تملك المجلة
- Another national institution
مؤسسة وطنية أخرى
- An international institution
مؤسسة دولية
- Another affiliation (please specify)
تبعية أخرى (الرجاء ذكرها)

* 3. The affiliations of the members of the editorial board (excluding editor-in-chief & advisory board)

(تبعية أعضاء هيئة التحرير (لا تشمل رئيس التحرير واللجنة الإستشارية

- Only the institution that owns the journal
فقط المؤسسة التي تملك المجلة
- Several national institutions
عدة مؤسسات وطنية
- National and international institutions
مؤسسات وطنية ودولية
- Only international institutions
فقط مؤسسات دولية
- Another affiliation (please specify)
تبعية أخرى (الرجاء ذكرها)

Publishing Practices in Libyan Scholarly Journals ممارسات النشر في المجلات العلمية الليبية

Chief editor's satisfaction رضا رئيس التحرير

* 4. How satisfied are you with your journal's performance level?

ما هي درجة رضاك عن أداء مجلتك؟

- Satisfied
راضٍ
- Reasonably satisfied
راضٍ بدرجة معقولة
- Neither satisfied nor dissatisfied
لست راضٍ ولا غير راضٍ
- Somewhat dissatisfied
غير راضٍ نوعاً ما
- Dissatisfied
غير راضٍ
- Other (please specify)
(غير ذلك (الرجاء التوضيح

* 5. Do the papers published in your journal present new ideas or new research findings?

هل تصيف الأوراق المنشورة في مجلتك أفكارا جديدة أو نتائج أبحاث جديدة؟

- Yes, all of them
نعم، كلها
- Most of them
غالبيتها
- Some of them
بعضها
- A few of them
القليل منها
- None of them
لا أحد منها
- Other (please specify)
(جواب آخر يرجى التحديد)

* 6. Are you satisfied with the writing quality of manuscripts subjected to peer review: clarity, organization, integration & development?

هل أنت راض عن جودة كتابة الأوراق التي تُخضع للتحكيم: الوضوح، التنظيم، التسلسل المنطقي؟

- Always
دائما
- Most often
غالبا
- Usually
عادة
- Sometimes
أحيانا
- Rarely
نادرا

* 7. Are you satisfied with the accuracy of the language (grammar) in manuscripts subjected to peer review?

هل أنت راض عن سلامة اللغة في الأوراق التي تُخضع للتحكيم؟

- Always
دائما
- Most often
غالبا
- Usually
عادة
- Sometimes
أحيانا
- Rarely
نادرا
- Other (please specify)
(غير ذلك) الرجاء التحديد

Publishing Practices in Libyan Scholarly Journals
ممارسات النشر في المجلات العلمية الليبية

Editorial process إجراءات التحرير

* 8. What fraction of submitted manuscripts are rejected without conducting peer review?

ما هي نسبة الأوراق المقدمة التي يتم رفضها دون إخضاعها للتحكيم؟

- None of them
لا أحد منها
- A few of them
قليل منها
- Some of them
بعضها
- Many of them
الكثير منها
- Most of them
غالبيتها

* 9. What is the acceptance rate of all received manuscripts?

ما هي نسبة القبول لجميع الاوراق التي تصلكم؟

- < 10%
- 10-20%
- 20-30%
- 30-40%
- 40-50%
- > 50%

* 10. Does your journal provide a proof-reading service?

هل توفر مجلتك خدمة للتصحيح اللغوي؟

- The journal provides English language proof-reading
توفر المجلة تصحيح اللغة الإنجليزية
- The journal provides Arabic language proof-reading
توفر المجلة تصحيح اللغة العربية
- The journal provides both Arabic and English language proof-reading
توفر المجلة تصحيح اللغتين العربية والإنجليزية
- Other (please specify)
غير ذلك (الرجاء التحديد)
- The journal does not provide a proof-reading service
المجلة لا توفر خدمة للتصحيح اللغوي
- The accepted papers do not need proof-reading
الأوراق التي يتم قبولها لا تحتاج للتصحيح اللغوي

* 11. How do you perform a similarity check on submitted manuscripts (plagiarism)?

كيف تقومون بفحص التشابه في الأوراق المقدمة (السرقة الأدبية)؟

- iThenticate plagiarism checker
برنامج أيثنتيكيت للكشف عن السرقة الأدبية
- Google search
البحث في جوجل
- We rely on our experience
نعتمد على خبرتنا
- We use a plagiarism checker (please specify)
نستعمل برنامجا للكشف عن السرقة الأدبية (الرجاء التحديد)
- The plagiarism check is not a requirement for publication
الكشف عن السرقة الأدبية ليست شرطا للنشر
- We are not aware of plagiarism checkers
ليس لدينا علم ببرامج الكشف عن السرقة

* 12. What is your principal means of communication with authors and reviewers?

ما هي وسيلة التواصل الرئيسية للتواصل مع البعث والمحكمين؟

- Journal management system
منظومة لإدارة المجلات
- E-mail
بريد إلكتروني
- Personal contact
إتصال شخصي
- Another way (please specify)
(طريقة أخرى (يرجى التحديد

* 13. What is the principal source for selecting reviewers?

ما هو المصدر الرئيسي لاختيار المحكمين؟

- Major bibliographic databases (Web of Science, Scopus, etc.)
(قواعد بيانات القهرسة الرئيسية (ويب أوف ساينس، سكوبس، إلخ
- Google Scholar search
البحث في جوجل سكولار
- The journal's reviewer committee
لجنة المحكمين التابعة للمجلة
- Another source (please specify)
(مصدر آخر (الرجاء التحديد

* 14. In most cases, how long does it take to get the required number of external referees (not editorial board members)?

في غالبية الحالات، ما هي المدة اللازمة للحصول على العدد اللازم من المحكمين (خارج هيئة التحرير)؟

- Less than one week
أقل من أسبوع
- One to two months
شهر إلى شهرين
- One to two weeks
أسبوع إلى أسبوعين
- More than two months
أكثر من شهر
- Two weeks to one month
أسبوعين إلى شهر
- Other (please specify)
(غير ذلك (نرجو التحديد

إجراءات التحكيم Peer review

* 15. Does the editor-in-chief act as a referee and write comments?

هل يقوم رئيس التحرير بدور المحكم بتحكيم الأوراق وكتابة تقارير التحكيم؟

- No
لا
- Rarely
نادرا
- Sometimes
أحيانا
- Usually
عادة
- Most often
غالباً
- Always
دائماً

* 16. Do members of the editorial board (excluding editor-in-chief) act as referees and write reports?

هل يقوم أعضاء هيئة التحرير (باستثناء رئيس التحرير) بتحكيم الأوراق المقدمة وكتابة التقارير؟

- No
لا
- Rarely
نادرا
- Sometimes
أحيانا
- Frequently
كثيراً
- Always
دائماً

* 17. What fraction of peer reviews are done by individuals who are not members of the editorial board?

ما هي نسبة عمليات التحكيم التي يقوم بها أفراد ليسوا أعضاء في هيئة التحرير؟

- None of them
لا أحد منها
- A few of them
قليل منها
- Some of them
بعضها
- Many of them
الكثير منها
- All of them
كلها

18. What is the minimum number of referees' reports required for making an editorial decision on a paper?

ما هو الحد الأدنى لعدد تقارير المحكمين اللازمة لاتخاذ قرار بخصوص ورقة؟

- 1
- 2
- 3
- Other (please specify)
(عدد آخر (يرجى التحديد)

* 19. Are you satisfied with the quality of reports received from referees?

هل أنت راض عن جودة تقارير التحكيم التي تستلمونها من المحكمين؟

- Always
دائما
- Most of the time
في غالبية الأحيان
- Usually
عادة
- Sometimes
أحيانا
- Rarely
نادرا

20. What are the major reasons for your satisfaction with the reviewers' reports? Select all that apply.

ما هي الأسباب الرئيسية لرضاكم عن تقارير المحكمين؟ اختر كل ما ينطبق.

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> They are usually comprehensive, thorough, objective and insightful
تقارير التحكيم عادة شاملة واستقصائية وموضوعية ومتبصرة | <input type="checkbox"/> They usually include helpful comments to the author and the editor
تتضمن التقارير عادة تعليقات مفيدة للمؤلف وللمحرر |
| <input type="checkbox"/> They usually raise questions about the study and offer constructive suggestions to be addressed by the authors
تطرح التقارير عادة أسئلة حول الدراسة وتقدم الإقتراحات البناءة ليتناولها المؤلفون | <input type="checkbox"/> The review reports are usually submitted early or on time
عادة يتم تقديم تقارير التحكيم في وقت مبكر أو في الوقت المحدد |
| <input type="checkbox"/> They usually include comments about the study's novelty & importance
تتضمن التقارير عادة تعليقات حول الإبداع وأهمية الدراسة | |
| <input type="checkbox"/> Other (please specify)
(أخرى يرجى التحديد) | |

Publishing Practices in Libyan Scholarly Journals ممارسات النشر في المجلات العلمية الليبية

إجراءات التحكيم Peer review

21. What are the major reasons for your dissatisfaction with the reviewers' reports? Select all that apply.

ما هي الأسباب الرئيسية لعدم رضاكم عن تقارير المحكمين؟ اختر كل ما ينطبق.

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> They are usually <u>not</u> comprehensive, thorough, objective and insightful
تقارير التحكيم عادة <u>ليست</u> شاملة واستقصائية وموضوعية ومتبصرة | <input type="checkbox"/> They usually <u>do not</u> include helpful comments to the author and the editor
تقارير التحكيم <u>لا تتضمن</u> عادة تعليقات مفيدة للمؤلف وللمحرر |
| <input type="checkbox"/> They usually <u>do not</u> raise questions about the study or offer constructive suggestions to be addressed by the authors
تقارير التحكيم عادة <u>لا تطرح</u> أسئلة حول الدراسة أو تقدم الإقتراحات البناءة ليتناولها المؤلفون | <input type="checkbox"/> They are usually submitted <u>late</u> or <u>not at all</u>
تقارير التحكيم تقدم عادة في وقت <u>متأخر</u> أو <u>لا تقدم أبدا</u> |
| <input type="checkbox"/> They usually <u>do not</u> include comments on the study's novelty & importance
تقارير التحكيم عادة <u>لا تتضمن</u> تعليقات على الإبتكار وأهمية الدراسة | |
| <input type="checkbox"/> Other (please specify)
(أخرى يرجى التحديد) | |

Journal indexing فهرسة المجلة

22. Is your journal included in an abstract indexing database?

هل مجلتكم مدرجة في قاعدة بيانات فهرسة للملخصات؟

- Web of Science (Clarivate) and/or Scopus (Elsevier)
- Arabic Citation Index (Clarivate)
الكشاف العربي للإستشهادات المرجعية
- Our journal abstracts are not in an indexing database
ملخصات مجلتنا ليست موجودة في قاعدة بيانات فهرسة
- Our journal abstracts are in indexing databases (please specify)
ملخصات مجلتنا موجودة في قواعد بيانات فهرسة (يرجى تحديدها)

Journal indexing فهرسة المجلة

* 23. We have submitted our journal to an abstract indexing database

قمنا بتقديم طلب لقاعدة بيانات فهرسة للملخصات

- Web of Science (Clarivate Analytics) and/or Scopus (Elsevier)
(ويب أوف ساينس (كلاريفيت أناليتيكس) و/أو سكوباس (إلسيفير
- Arabic Citation Index (ARCI, Clarivate Analytics)
(الكشاف العربي للإستشهادات المرجعية (كلاريفيت أناليتيكس
- We have not submitted an application to any abstract indexing database
لم تقدم بطلب لأي قاعدة بيانات فهرسة للملخصات
- We have submitted an application to an abstract indexing database (please specify)
(قمنا بتقديم طلب لقاعدة بيانات فهرسة للملخصات (يرجى التحديد

* 24. We have not submitted our journal to any abstract indexing database for the following main reason
لم نتقدم بطلب لضم مجلتنا لقواعد بيانات مفهرسة للملخصات للسبب الرئيسي التالي

- Our journal is too young to be indexed now
مجلتنا ليست قابلة للفهرسة الآن لأنها حديثة الإنشاء
- We have no funding to cover the costs
ليس لدينا تمويل لتغطية التكاليف
- We feel that our journal is not up to the required standard
نشعر أن مجلتنا لا ترقى إلى المستوى المطلوب
- Other reasons (please specify)
(أسباب أخرى (يرجى التحديد

Publishing Practices in Libyan Scholarly Journals
ممارسات النشر في المجلات العلمية الليبية

* 25. What is the main source of support for the journal operations?

ما هو أهم مصدر دعم لنشاطات المجلة؟

- The institution that owns the journal
المؤسسة التي تملك المجلة
- Professional society, syndicate, organization or other such entity
جمعية مهنية أو نقابة أو منظمة أو كيان آخر مشابه
- Author publication charges
رسوم النشر في المجلة
- Other sources (please specify)
(مصادر أخرى (يرجى التحديد

26. Does the support cover the cost of the following? Select all that apply.

هل يغطي الدعم ما يلي؟ اختر كل ما ينطبق.

- Website hosting and its associated expenses
موقع المجلة على الإنترنت والتكاليف المصاحبة
- Software for journal management or similarity check (plagiarism)
برنامج للكشف عن السرقة الأدبية
- Financial rewards for editors
مكافآت مالية للمحررين
- Financial rewards for reviewers
مكافآت مالية للمحكمين
- Other (please specify)
غير ذلك (يرجى التحديد)

Publishing Practices in Libyan Scholarly Journals ممارسات النشر في المجلات العلمية الليبية

Editorial independence إستقلالية التحرير

* 27.

Do superiors or the institution try to influence your decisions to accept or reject specific manuscripts?

هل تواجه محاولات من المؤسسة أو من رؤساء للتأثير على قراراتك لقبول أو رفض أوراق معينة؟

- Rarely or never
نادرا أو أبدا
- Sometimes
أحيانا
- Usually
عادة
- Always
دائما
- Other (please specify)
(أخرى (يرجى التحديد)

* 28. Do relatives, friends or colleagues (not superiors) try to influence your decisions to accept or reject specific manuscripts?

هل يحاول أقارب أو أصدقاء (باستثناء الرؤساء) التأثير على قراراتك لقبول أو رفض أوراق معينة؟

- Rarely or never
نادرا أو أبدا
- Sometimes
أحيانا
- Usually
عادة
- Always
دائما
- Other (please specify)
(أخرى يرجى التحديد)

Publishing Practices in Libyan Scholarly Journals ممارسات النشر في المجلات العلمية الليبية

Optional questions أسئلة اختيارية

Kindly answer these two optional final questions
نرجو الإجابة على هذين السؤالين الأخيرين الإختياريين

29. What are your opinions on the challenges you face in the quality of journal publishing: for example, audience engagement, peer review process, scientific quality, language quality, continuity of journal issues, permanent archiving, HTML publication, etc.

ما هي آراؤك حول التحديات التي تواجهها في جودة النشر العلمي: مثلا تفاعل القراء والباحثين مع ما تنشره المجلة، عملية التحكيم، الجودة العلمية، جودة اللغة، الأرشفة الدائمة، النشر بلغة إعداد نصوص صفحات الإنترنت (غير ملفات بي دي إف)، إستمرارية أعداد المجلة، إلخ؟

30. What are your opinions on the opportunities available to overcome those challenges facing the journal publishing quality?

ما هي آراؤك حول الفرص المتوفرة للتغلب على هذه التحديات التي تواجهها في جودة النشر العلمي؟

31. Are you willing to participate in a follow-up based on the overall results of the survey?

هل لديك الإستعداد للمشاركة في متابعة مبنية على النتائج العامة للإستبيان؟

Yes

نعم

No

لا

Publishing Practices in Libyan Scholarly Journals
ممارسات النشر في المجلات العلمية الليبية

End

نشكركم على مساهمتكم

أمين بريدان - أسامة الطشاني - عمران البكوش

Publishing Practices in Libyan Scholarly Journals
ممارسات النشر في المجلات العلمية الليبية

الشكر Appreciation

نشكركم على رغبتكم في المشاركة

الإستبيان ينطبق فقط على المجلات التي تستقبل وتنشر الأبحاث حاليا

أمين بريدان - أسامة الطشاني - عمران البكوش